

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA KOMPYUTER XIZMATLARI RIVOJLANISHINING QIYOSIY TAHLILI

Agabekov Absattar Yuldashevich,
Ipak yo`li innovatsiyalar universiteti,
iqtisod fanlari nomzodi,
(998- 99) 394 56 58

***Annotatsiya.** Maqolada Markaziy Osiyo davlatlarida kompyuter xizmatlarining rivojlanish darajasi qiyosiy tahlil qilingan. O`zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo`yicha afzalliklar va unga to`sqinlik qilayotgan omillar ko`rsatilgan.*

***Kalit so`zlar:** raqamli iqtisodiyot, kompyuter xizmatlari, qiyosiy tahlil, IT-xizmatlar, axborot texnologiyalari*

Kirish. Iqtisodiyotni raqamlashtirish zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni o`sirish, faoliyatning shaffofligini ta`minlash, mahsulot tannarxini kamaytirish kabi afzalliklarni beradi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yalpi ichki mahsulotning hajmini oshirishning yangi omillaridan biri hisoblanadi.

Shuni ta`kidlash kerakki, raqamli iqtisodiyot qandaydir bir noldan boshlangan iqtisodiyot emas. U joriy iqtisodiyotni yangi texnologiyalar, platformalar va biznes-modellar ishlab chiqarishga asoslangan yangi tizimga o`tkazishni anglatadi. Bu esa o`z navbatida avtomatlashtirishning yangi darajasi, elektron xujjatlarlari bilan almashuv, ma`lumotlarning elektroin bazasini yaratish, korporativ tarmoqlar va boshqalardir.

Raqamli iqtisodiyot to`lovlarni oshirishga xarajatlarni kamaytiradi, tovar va xizmatlar to`g`risidagi axborotlarni keng ko`lamli va tez olishga, jaxon bozoriga chiqishga imkon yaratadi. Bu imkoniyatlarni qo`lga kiritishda kompyuter xizmatlarini rivojlantirish nihoyatda muhim rol o`ynaydi. Kompyuter xizmatlari internen bilan birgalikda raqamli iqtisodiyotning asosini tashkil etadi.

Uslublar. Maqolada taqqoslash uslubi qo`llanildi. Taqqoslash - bu ob'ektlar va hodisalar orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlashga imkon beradigan tahlil usuli. U iqtisodiyot va turli sohalarda qo`llaniladi.

Taqqoslashning asosiy vazifasi ob'ektlarni taqqoslash mezonlarini aniqlashdan iborat. Ushbu uslubning muhim afzalligi bilimlardagi o'xshashliklarni va farqlarni aniqlash qobiliyatidir. Taqqoslash, shuningdek, alohida ob'ektlarni alohida tahlil qilishning qiyinligi bilan bog'liq noaniqliklarni ham bartaraf etadi.

Taqqoslashdan foydalanishga iqtisodiy modellar va boshqa ko'plab sohalarning qiyosiy tahlillari misol bo'ladi. Qiyosiy tahlilning o'ziga xos xususiyati ko'rib chiqilayotgan ikki yoki undan ortiq ob'ektlarni taqqoslash asosida eng yaxshi amaliyotni aniqlash qobiliyatidir.

Natijada, taqqoslash ob'ektlarni har tomonlama tahlil qilish va naqshlarni aniqlash imkonini beruvchi kuchli analitik vositadir.

Natijalar. Markaziy Osiyo davlatlari pozirgi vaqtda resurslardan foydalanish orqali o`zlaronong raqobatbardoshligini oshirib kelishmoqda. Iqtisodiyotda tuzilma o`zgartishlarni joriy etish, sanoat tarmoqlarini rivojlantirish uchun katta sayxarakatlar qilinmoqda, lekin ular kutilgandek darajada bo`lmayabdi.

Shunga qaramay, so'nggi ikki-uch yil ichida Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston IT- ida ma'lum ijobiy tendentsiyalar paydo bo'ldi.

Natijada, raqamli rivojlanish vazirliklari tomonidan amalga oshirilishi uchun mas'ul bo'lgan ulkan davlat dasturlari, shuningdek, "maxsus iqtisodiy zonalar"- Qozog'istondagi Astana Hub va O'zbekistondagi IT- Park orqali IT – kompaniyalar va startaplarga beriladigan soliq imtiyozlari va subsidiyalarning keng doirasi mavjud. U erda ham, bu erda ham ro'yxatdan o'tgan IT-kompaniyalar soni, kasbiy ish bilan ta'minlash, IT-xizmatlar eksporti va hatto mahsulotlar juda tez o'sib bormoqda. Davlat tomonidan qo'llab – quvvatlanadigan va qisman moliyalashtiriladigan yosh dasturchilar har hil kompaniyalar va hamma joyda mavjud bo'lgan xalqaro autsorserlar-EPAM va Exadel (hozircha faqat O'zbekistonda) tomonidan o'qitilmoqda.

Markaziy Osiyo mamlakatlarining raqamli rivojlanishiga so'nggi yillardagi ikkita kon'yunktura omili juda foydali ta'sir ko'rsatdi. Bir tomondan, pandemiya davlat va xususiy sektorni ish va o'quv jarayonlarini zudlik bilan raqamli yo'nalishga o'tkazish zarurati ostiga qo'ydi. Boshqa tomondan, Rossiya, Belorusiya va Ukrainadan kelgan raqamli tadbirkorlar va IT ishchilarining ommaviy ravishda ishga joylashishi mezbon mamlakatlar biznesi uchun malakali kadrlarni olish va o'zlari o'rganishi uchun noyob imkoniyat yaratdi.

O'zbekistonni raqamlashtirish taxminan 10 yil oldin boshlangan. 2012 yilda respublika hukumati "Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirishning

kompleks dasturi"ni tasdiqladi. Hujjatning bajarilishi 2013-2020 yillarga mo'ljallangan.

2013 yil iyul oyida mamlakatda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ishga tushirildi. 2016 yilda O'zbekiston fuqarolariga portalda my.gov.uz yagona OneID tizimi mavjud bo'ldi. Bu sizga davlat organlari va tijorat korxonalarining keng ko'lamli xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ochib, foydalanuvchilarni aniqlashga imkon beradi.

2017 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan 2017-2021 yillarda respublikani rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. 2020 yilda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi qabul qilindi, uning doirasida elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari ichki bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, ushbu sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni nazarda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalar rejalashtirilgan[1].

O'zbekiston qisqa vaqt ichida juda muhim yutuqlarga erishdi. Davlat xizmatlarining ulkan bloki raqamlashtirildi (va shunga mos ravishda korrupsiyadan tozalandi), "Bir million dasturchi" ommaviy o'quv dasturi ishga tushirildi, IT-universitetlar va soliq imtiyozlari bilan IT-park ochildi. Xususiyy biznes ham davlatdan qolishmayapti. Bozorda allaqachon bir nechta raqamli banklar ishlamoqda, raqobatdosh to'lov dasturlari va Marketplace ishga tushirildi, aholining raqamli va moliyaviy savodxonligi o'sib bormoqda. Agar IT-xizmatlarni eksport qilish haqida gapiradigan bo'lsak, BPO (Business Process Outsourcing) segmenti eng tez rivojlanmoqda – bu autsorsing turlaridan biri bo'lib, unda o'zbek tashkilotlari xorijiy sheriklarning asosiy bo'lmagan biznes jarayonlarini-kadrlar, buxgalteriya hisobi, qo'ng'iroq markazlari, yuk tashish logistikasini tashkil etish va boshqalarni o'z zimmalariga oladilar. Bu ish o'rinlarini yaratadi, talabchan xorijiy mijozlar bilan tajriba orttirishga imkon beradi.

O'zbekistonda IT-sektorga investitsiyalar 4 yilda 4 barobar o'sdi. O'zbekistonda IT-parklar tashkil etilgandan buyon uning eksport hajmi 50 baravar oshdi va 46 million AQSh dollariga yetdi (1-jadval). Park aholisi soni 147 dan 500 gacha ko'paydi, 300 dan ortiq yangi korxonalar ochildi va yuqori maoshli 8500 ish o'rinlari yaratildi. Hozirgi kunda IT- parklarda 11 mingdan ortiq yoshlar faoliyat ko'rsatmoqda[2].

Kompyuter xizmatlarini eksport qilish juda katta daromad keltirishi mumkin. Qiziqarli statistika: 2021 yilda Ukraina IT-eksportidan O'zbekiston oltin sotishdan ko'proq daromad oldi - 6,9 milliard dollar 6,5 milliard dollarga nisbatan. 2022 yilda Qozog'iston qariyb 50 milliard dollarga neft eksport qildi, Isroil esa yuqori texnologiyali xizmatlar eksportidan taxminan bir xil miqdorda daromad oldi.

Bundan tashqari, 2021 yilda Isroil tarixida birinchi marta xizmatlar eksporti tovarlar eksportidan oshib ketdi[3].

O'zbekistonning asosiy raqobatbardosh ustunligi - katta, juda yosh va chinakam mehnatga layoqatli aholi. Arzon ishchi kuchini boshqa mamlakatlarga eksport qilish orqali bu afzallikni yo'q qilish emas, balki undan maksimal darajada foydalanishni o'rganish muhimdir.

Jadval 1. Kompyuter xizmatlarining eksporti

№	Davlatlar nomi	Kompyuter xizmatlarining eksporti (2021y)	
		umumiy hajmi, mln \$	aholi jon boshiga, \$
1	Armeniya	349	116
2	Belorus	3020	325
3	Gruziya	139	38
4	Moldova	350	135
5	Ozorbayjon	7	1
6	O'zbekiston	46	1,25
7	Qirg'iziston	25	4
8	Qozog'iston	50	3
9	Ukraina	6943	159

Bunday murakkab muammoni hal qilish ta'lim sifatiga juda jiddiy investitsiyalarni talab qiladi. Prezident intellektual maktablari va Prezident universiteti yaxshi, lekin butun mamlakat sifatli davlat maktablari va maktabdan keyingi o'quv markazlarining zich va bir hil tarmog'i bilan qamrab olinganida yanada yaxshi bo'ladi. Va shu ma'noda, Armaniston va V`etnam kabi nisbatan kambag'al mamlakatlarning misoli yana ibratlidir.

Maktab o'quvchilarining bilim darajasi aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad darajasi bilan juda aniq bog'liqdir. Mamlakat qanchalik boy bo'lsa, bolalarni o'qitish imkoniyatlari shunchalik yaxshi bo'ladi va ularning o'qish, matematika va fanlarda "funktional savodxonlik" darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Albatta, nisbatan yaqinda boyib ketgan neft kuchlarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, pul darhol va har doim ham bilimga aylanmaydi.

Kambag'al mamlakatlarda esa shunday imkoniyatlar yo'q. Ular faqat oltin "o'rta sinf" uchun emas, balki butun mamlakat bo'ylab ishlaydigan sifatli xalq ta'limi tizimini rivojlantirish uchun maksimal kuch sarflashlari shart. Armaniston va V`etnam ko'rsatganidek, ta'limga davlat tomonidan investitsiyalari solinishi katta

samara beradi – ularning natijalariga ko'ra, arman va V`etnam maktab o'quvchilari ko'plab boy mamlakatlarning tengdoshlaridan kam emaslar va o'zlarining moddiy boyliklariga mos keladigan bilim darajasidan sezilarli darajada oshib ketishadi. Bu mamlakatlar Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun na`muna sifatida ko`rish mumkin.

IT-industriyani rivojlantirishning ikkinchi muhim omili xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvdir. Va tajriba shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda chet elda shakllangan milliy diasporalar vakillari xalqaro "integratorlar" roliga mos keladi. Ko'pchilik bir vaqtning o'zida "Bolashaq" va "Umid" dasturlari bo'yicha jo'nab ketishdi, o'qishdi, qimmatli tajriba va aloqalarga ega bo'lishdi. Kimdir chet elda qoldi, kimdir allaqachon o'z vataniga qaytib keldi va kordon uchun ishlab topgan moliyaviy va "ijtimoiy" kapitaldan biznes yaratish uchun foydalanadi. Mintaqamizdagi deyarli barcha muvaffaqiyatli IT-loyihalar u yoki bu tarzda diaspora vakillari yoki chet elda bir muncha vaqt yashagan odamlar bilan bog'liqligi bejiz emas. Armanistonlik "Tumo" etnik arman va livanlik-amerikalik muvaffaqiyatli IT-tadbirkor Sem Simonianning moliyaviy ko'magi bilan yaratilgan. Ushbu ajoyib loyiha asoschilari Meri Lu va Pegor Papazianning rezyumelari juda o'xshash. Pulsar AI, birinchi va hozirgacha yagona muvaffaqiyatli Gruziya startapi, Silikon vodiysida gruziyalik tadbirkorlardan investor va sherikni maqsadli izlash orqali amalga oshirildi.

Sun'iy intellekt (AI) davrida texnologik jihatdan ortda qolgan mamlakatlar abadiy ortda qolish xavfi ostida. Oldingi barcha texnologik inqiloblardan so'ng – bronzadan po'latga, bug'dan atom energiyasiga va boshqalarga o'tishda – taraqqiyot diskret edi. Etakchi mamlakatning ustunligini tekislash uchun orqada qolganlar yangi texnologiyani o'zlashtirishlari kerak edi. IT asri bronza yoki temirdan tubdan farq qiladi, chunki sun'iy intellektdan foydalanish etakchi mamlakatlarda innovatsion jarayonni oqimga olib keladi va ular va begonalar o'rtasidagi tafovutni doimiy ravishda oshiradi.

Xulosa. 2017-yilda keng ko'lamlı islohotlar boshlanganidan beri O'zbekiston o'z iqtisodiyotini o'zgartirish va raqamlashtirishda sezilarli yutuqlarga erishdi, bu esa iqtisodiy o'sishni tezlashtirdi. Qabul qilingan chora-tadbirlar majmui milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga yordam berdi, narxlarni liberallashtirishga, iqtisodiyotning shaffoflik darajasini oshirishga va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni kamaytirishga olib keldi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va Internet iqtisodiy tizimlar va jamiyatni o'zgartirishda muhim rol o'ynadi, mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiyot samaradorligini oshirishga yordam berdi. AKT sohasida vujudga kelgan innovatsiyalar yangi o'sish nuqtalarini yaratish va mamlakatda sezilarli ijtimoiy yaxshilanishlarni amalga oshirish uchun katta salohiyatga ega.

Bugungi kunda O'zbekiston raqamli komponentning barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda, bu esa quyidagilarni aks ettiradi:

- Islohotlar, dasturlar va tashabbuslar orqali raqamli transformatsiyani amalga oshirishda davlatning faol qo'llab-quvvatlashi va qiziqishi.

- So'nggi bir necha yil ichida ijobiy ko'rsatkichlar dinamikasiga ega rivojlangan raqamli infratuzilma.

- IT mutaxassislariga barqaror talab, IT ta'limining mavjudligi va talabini oshirish.

- Butun mamlakat bo'ylab Internet va mobil aloqa mavjudligi yuqori bo'lgan raqamli va internetdan foydalanadigan odamlar sonining ko'payishi.

- Ilmiy-texnik taraqqiyotning raqamli yutuqlarini qo'llash sohasini kengaytirish.

O'zbekistondagi korxonalarni ommaviy raqamlashtirishga to'sqinlik qiluvchi omillar ham mavjud:

- Chuqur ishlab chiqarishni optimallashtirish zarurati: biznes jarayonlarini avtomatlashtirish kompaniyalardan jarayonlarni sezilarli darajada qayta ishlash va oldindan optimallashtirishni, shuningdek, mavjud korporativ madaniyatni o'zgartirishni talab qiladi.

- Cheklangan resurslar: yirik kompaniyalarga nisbatan moliyaviy va inson resurslari cheklanganligi sababli kichik va o'rta korxonalar uchun raqamli texnologiyga o'tish qiyin bo'lishi mumkin.

- Malakali mutaxassislarning ishtirokiga bo'lgan ehtiyoj: raqamli vositalarni joriy etish fan sohasida ham, axborot texnologiyalari sohasida ham bilimga ega bo'lgan mutaxassislarning ishtirokini talab qiladi.

- Texnologiyalarning rivojlanish sur'ati va me'yoriy-huquqiy bazaning kechikishi: raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ko'pincha tegishli me'yoriy qonunlarni ishlab chiqish va qo'llashdan oldinda bo'lib, ularni biznes jarayonlariga kiritishni qiyinlashtiradi.

Raqamli iqtisodiyotni joriy etish tajribasi shuni ko'rsatadiki, uning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri jamiyat, davlat va aholining kundalik hayotining barcha sohalarini qamrab olgan holda keng va barqarordir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации г. Ташкент, 5 октября 2020 г., № УП-6079.

2. Elektron resurs: <https://strategy.uz/index.php?news=1518&lang=ru>

3. Elektron resurs: Как развивается IT в Центральной Азии. 31 марта 2023г.